

ҚУРУҚЛИК ҚОРИН ОЁҚЛИ МОЛЛЮСКАЛАРИНИНГ ВЕРТИКАЛ ТАҚСИМЛАНИШИ (ҲИСОР ТОҒ ТИЗМАСИ МИСОЛИДА)

А.Пазилов

Гулистон давлат университетин, Биология кафедраси профессори

Ж.Ж. Жалилов

Тошкент тиббиёт академияси Термиз филиали ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8041893>

Ҳисор тоғ тизмасининг жанубий ёнбағирлари қуруқлик моллюскаларининг турли биотоплар бўйича вертикал тарқалиши таҳлил қилинди. Сўнгги йиллар ичида деҳқончилик учун янги ерларнинг ўзлаштирилиши, чорва молларининг боқилиши ва дарахтларнинг кесилиши ҳисобига ўсимликлар қоплами кескин ўзгариб кетди. Дарахтзорлар атрофи, тоғга яқин майдонлар ҳамда Ҳисор тоғ тизмасининг шарқий қисмидан бошлаб, Тўпаланг дарёси яқинидаги майдонлар ва сойлар атрофлари бўйлаб ўрганилган.

Моллюскаларнинг баландлик минтақалар бўйича тарқалиши асосан ўсимликлар билан боғлиқ, сабаби улар ўсимликлар билан озикланади, улар остида ҳаёт кечириб, яшаш муҳи тисифатида ҳам фойдаланади. Шунинг учун уларни баландлик минтақалар бўйича тақсимланиши ўсимликларнинг тарқалиши асосида ўрганилади.

Ўсимликларни баландлик минтақалар бўйича тарқалишини эътиборга олиб, қуйидаги баландлик минтақаларига ажратади: 1. чўл; 2. адир; 3. тоғ; 4. яйлов.

Ушбу баландлик минтақалар бўйича моллюскаларнинг тарқалиши қуйидагича:

1. Чўл минтақаси. Чўл минтақаси денгиз сатҳидан 300-400 м баландликкача бўлган жойларни ўз ичига олади ва Ўзбекистон майдонининг 70 фоизини эгаллайди. Унинг катта қисмини суғориладиган ерлар, далалар, боғлар, беда плантациялари ва пахта далалари ташкил этади.

Чўл минтақасида моллюска вакиллари қуйидаги биотопларда ўрганилди: боғ ва ариқ бўйларидаги турли хил ўтлар ораси, ўзлаштирилмаган ерлар.

а) боғ ва томорқалардаги ўтлар ҳамда сабзавот экинлари орасида: *Xeropicta candaharica* (9), *Candacharia levanderi* (5);

б) ариқлар бўйидаги ўтлар ораси ва тошлар остида: *Cochlicopa nitens* (4), *C. lubrica* (8), *Vallonia costata* (7), *Pupilla muscorum* (8);

в) ўзлаштирилмаган ерлардаги ярим буталар ва бошқа ўсимликлар поясида: *Xeropicta candaharica* (8);

Шундай қилиб, чўл минтақасининг турли биотопларидан қуруқлик қорин оёқли моллюскаларининг 6 тури аниқланди.

2. Адир минтақаси. Бу минтақа денгиз сатҳидан 400-500 м. Дан то 1000-1200 м. Гача бўлган баландликларда жойлашган бўлиб, тоғ олди худудларини эгаллайди.

Адир минтақасида моллюскалар фаунаси қуйидаги биотопларда ўрганилди: ариқ бўйлари, нам жойлар, адир этаклари, буталар орасидаги тошлар ости:

Эслатма. Бу ерда ва бошқа жойларда 1 м² даги моллюскалар сонини кўрсатади.

а) ариқ бўйларидаги ўтлар ораси, тошлар остида интерзонал турлар учради: *Cochlicopa nitens* (3), *C. lubrica* (4), *Vallonia costata* (5), *Vallonia pulchella* (5), *Pupilla muscorum* (8);

б) адир этакларида: *Turcomilax turkestanus* (3), *Candaharia rozeni* (5), *C. kasnokovi* (6), *Candaharia levanderi* (4);

в) майда тошли ёнбағирлардаги буталар орасида: *Gibbulonopsis signata* (14), *Pupilla triplicata* (11), *Xeropicta candaharica* (15);

Шундай қилиб, Ҳисор тоғ тизмасининг адир минтақаларида 12 тур қуруқлик қорин оёқли моллюскалари қайд қилинди.

3.Тоғ минтақаси. Бу минтақа денгиз сатҳидан 1500 м. Ва ундан юқори бўлган баландликдаги ҳудудларни ўз ичига олади. Баландликка кўтарилган сари ҳаво ҳарорати пасайиб, ёғинлар миқдори орта боради. Тоғларда ёз салқинроқ, чўлдагига нисбатан қисқароқ бўлади.

Ҳисор тизмаларининг тоғ жинслари ва ўрмонлари, ўсимликларининг ўзига хослиги туфайли унда учрайдиган моллюска турлари ҳам бошқа тоғ тизмалардан фарқ қилади.

Тоғ минтақаларида моллюскалар фаунаси қуйидаги биотопларда учради:

а) ўрмон – бутазор биотопи, майда тошли ёнбағирларда: *Sphyradium doliolum* (15), *Gibbulonopsis signata* (21), *Acanthinula aculeate*(7), *Pupilla triplicata* (11), *Ottorozenia varenzovi* (3), *Xeropicta candaharica* (12), *Pseudonapaeus kasnakovi* (2), *Ps. albiplicata* (6), *Ps. erimita* (8), *Ps. sogdiana* (4) та, *Turcolimax turkestanus* (4);

б) қўчки ва харсанг тошлар остида, тошлар ва ўсимликлар қолдиқлари орасида: *Gibbulonopsis nanosignata* (13), *Chondrina granum* (3), *Leucozonella rufispira* (5), *L. retteri* (5), *L. angulata* (6), *Macrochlamys turanica* (4), *M. sogdiana* (1), *Kugitangia hatagica* (4);

в) сой бўйлари ва булоқ суви атрофида ўсаётган ўсимликлар орасида: *Cochlicopa nitens* (11), *C. lubrica* (8), *C. lubricella* (10), *Lauria cylindracea* (3), *Vallonia costata* (13), *Vallonia pulchella* (9), *Pupilla muscorum* (10), *Zonitoides nitidus* (9);

Олиб борилган тадқиқотларимиз натижасида, Ҳисор тоғ тизмасининг чўл минтақасида 6 тур, адир минтақасида 12 тур, тоғ минтақасида 27 тур қуруқлик қорин оёқли моллюскалари яшаши аниқланди.

References:

1. Jadin V.I. Presnovodniye mollyuski basseyna Amudar'i // Tr. Zool.in-ta AN SSSR. - Leningrad, 1950. -Т.9. vip.1 - S. 56-78.
2. Izzatullayev Z.I. K faune presnovodnix mollyuskov Gissarskogo xrebtа i sopredel'nix rayonov Tadjikistana // Izv. AN TadjSSR, otd. biol. nauk. -Dushanbe, 1972. -№3 (48). -S.44-49.
3. Izzatullayev Z.I. Mollyuski vodnix ekosistem Sredney Azii. - Tashkent, 2018. -229 s.
4. Izzatullayev Z.I. Ekologicheskiye gruppировki presnovodnix mollyuskov Sredney Azii // Mollyuski, sistematika, ekologiya i zakonomernosti rasprostraneniya. Sb. nauchnix trudov. -L.: Nauka, 1983. - S.132-135.
5. Пазиров А., Гаибназарова Ф., Саидов М. Закономерности вертикального распространения наземных моллюсков Узбекистана и